

AMINXO'JA MIRZAXO'JA O'G'LI MUHAMMAD (MUQIMIY)**Tugizova Malika Soxib qizi**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Moliya va buxgalteriya fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6385275>

Annotatsiya. Muqimiy ijodini o'rganish uning hayotlik chog'idan boshlangan. She'rlariga bildirilgan turli-tuman munosabatlar haqidagi bahslar, maqolalar bunga dalil bo'ladi. Shoir vafotidan to'rt yil keyin uning devoni "Devoni Muqimiy" nomi bilan ilk bor 1907-yilda Muqimiy Nikolay Ostroumov tomonidan nashr etilgan¹. Unda shoirning she'riy asarlari bilan birga tarjimai holi va ijodi haqida qisqacha ma'lumot ham berilgan. 1910-yili Portsev litografiyasida "Devoni Muqimiy maa hajviyot" nomi bilan shoir asarlarining ikkinchi nashri amalga oshirildi. Gazeta va jurnallarda qator maqolalar e'lon qilindi. Bu xayrli ishning boshida buyuk shoir G'afur G'ulom turdi. Uning tashabbusi bilan 1938-yil "Muqimiy bayozi" tuzilib nashr etildi. "Bayoz"da shoirning 800 misradan iborat 27 ta she'ri berilgan bo'lib, ular janr xususiyatiga qarab joylashtirilgan (Satira-yumor, lirika) va ularga zaruriy izohlar, lug'atlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon madrasalari, "Muqimiy bayozi", "Dorig'o mulkimiz", "Hajvi Viktorboy", "Dar mardumi oqjar batariqi muxammas", "Ho'qandlik bir boyning sha'niga Muqimiy shoirning aytkon she'ridur", "Sayohatnoma", "Dar mazammati qurbaqa".

Mustaqillik yillarida jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida bo'lganidek, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy yo'nalishlarda ham milliy o'zligimizni anglash, davlatchiligimiz tarixining noma'lum sahifalarini, milliy adabiyotimiz tarixini qaytadan o'rganish, asossiz ravishda unutilgan ijodkorlar hamda tafakkurimizning boy ilmiy ijodiy merosini yoritish bilan bog'liq izlanishlarga keng yo'l ochildi. Ta'kidlash joizki, o'zbek xalqining adabiy-tarixiy merosida mumtoz adabiy asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Ana shunday asarlarni, merosimizni haqqoniy o'rganish, ularni ilmiy tahlil qilish bugungi kunimizning dolzarb vazifalaridan biridir.

XIX-XX asr o'zbek milliy madaniyati markazlaridan biri, shubhasiz, Qo'qon shahri edi. Bu yerda XVIII – XIX asrning birinchi yarmida ilm- ma'rifat olamida

nomi dunyoga mashhur bo'lgan ulug' va mutafakkir shoirlar yetishib chiqadi. Xususan, XIX asrda Qo'qon xoni Umarxon (1810-1822) va uning umr yo'ldoshi shoira Nodiraning sa'y- harakati tufayli Qo'qon shahrida ilm-ma'rifat adabiy muhiti paydo bo'ladi. Ushbu adabiy muhit yetishtirib bergan ijod ahli taraqqiyotimizning turli davrlarida adabiy harakatning faol ishtirokchilari bo'lishgan. Ularning asarlari xalqimizning o'lmas ma'naviy mulkiga aylangan. XX asr adabiyotshunosligida mumtoz adabiyot

tarixi, xususan, uning ijodkorlariga biryoqlama baho berilgan. Turli xil sabablar bilan ba'zi adabiy asarlar o'rganilmagan. Shundan kelib chiqib o'zbek adabiyoti tarixiga nazar tashlasak, Sovet davri tarixshunosligi iloji boricha XIII-XIX asrlarda o'zbek xalqining fan va madaniyat sohalaridagi tarixini bo'yab ko'rsatishga intilgan. O'sha davrda shoir va yozuvchilarni saroy atrofiga to'plangan mansabparast, xushomadgo'ylar sifatida ta'riflangan.

Ana shunday ijodkorlardan biri o'zbek adabiyoti tarixida o'z munosib o'ringa ega bo'lgan ijodkor Muhammad Aminxo'ja Muqimiydir. Shoir 1850-yilda Qo'qon shahrining Bekvachcha mahallasi (hozirgi Muqimiy ko'chasi)da dunyoga kelgan. Otasi Mirzaxo'ja Mirfozil o'g'li novvoy bo'lgan, onasi Bibioysha Sayidolim Nodirshayx qizidir. Shoirona tabiatga ega bo'lishida onasining o'rni beqiyos. Chunki onasi ajoyib ta'limga ega, og'zaki ijodni juda yaxshi bilgan. Ayni shu ayol tufayli Muqimiyda shoirona iqtidor rivojlanadi. O'zining birinchi she'rini o'n yoshida yozadi. Muqimiy oilada besh farzand bo'lishib, uchinchi farzand bo'lgan. Muhammad Aminxo'ja xat-savodini mahallasidagi Abduhalil domlaning maktabida chiqargan. U xattotlikka ham qiziqib, qo'qonlik mashhur xattot Muhammad Yusufdan husnixatni o'rgandi. Shoir 15-16 yoshlaridan boshlab "Muqimiy" ("doimiylik"3) taxallusida she'rlar yoza boshladi.

So'ngra, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Qo'qondagi Hokimoyim madrasasida va Buxoro madrasalarida tahsil olib, arab, fors tillarini chuqur o'zlashtirgan. Qo'qon madrasasini bitirgandan tahsilni davom ettirish maqsadida

Buxoroga bordi. U yerda bir necha yil mobaynida ilm-ma'rifat bilan shug'ullanib, o'z zamonasining yetuk va peshqadam shoiri sifatida tanilgan edi. Muqimiy 1876-yilda o'qishni tamomlab Qo'qonga qaytadi.

Shoirning o'zi yozishicha, "Aynan yoqimsiz Qo'qon aslzodalari meni nuqtai nazarlarimni ko'rib chiqishga va o'zimdagi yangi axloqiy va adabiy qarashlarni rivojlantirishga imkon berdi. Hafsalamning pir bo'lishi menga katta yordam berdi" Ko'rinib turganidek, Muqimiyning qalami o'tkirlanishida ijtimoiy muhit alohida o'rin tutadi. Adabiyot darslarida adib hayoti va ijodini o'rganishda uning muallifi haqidagi ma'lumotlar ham alohida o'rin tutadi. Mazkur ma'lumotlar asosan qayerdan

olinadi? Ularni adiblarning o'zlari yozib qoldirgan tarjimaiy hollardan, adib haqida aytilgan zamondoshlar, uning tengdoshlari, ustozlari yoki shogirdlari, tanish- bilishlari va muxlislari tomonidan aytilgan yoki yozma holda yetib kelgan manbalardan olinishi mumkin.

Barchamizga ma'lumki, o'zbek adiblarimizning bizga qoldirib ketgan nodir ma'naviy boyliklardan bahramand bo'lish, har bir tarixiy davr ruhini bilish, xalqimizning turmush tarzi, shu davrga xos ijtimoiy munosabatlar ko'proq adib orqali kitobxonlar qalbiga yetib boradi. Bu boradagi eng yaxshi omillardan yana biri adib va yozuvchilarning asarlarida saqlanib qolgan materiallardir. Ravshanki, biografik ma'lumotlar o'z mazmuni bilan yoshlarni milliy ma'naviyatimizni anglash, his etish ruhida tarbiyalashda o'ziga xos o'rin tutadi. Masalan, Muqimiy haqida gapirib turib, Nikolay Ostroumov o'z maqolasida uning shaxsiga baho berib shunday degan edi: Shoirni o'quvchiga qalandarsifat, darveshvash bir qiyofada taqdim etadi va asosiy mashg'ulotini taqvo va she'r yozishda zamondoshlari singari zullisonayn edi..." - deb ko'rsatadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Adabiyot", "O'zbek adabiyoti" darsliklari bilan tanishish shuni ko'rsatadiki, adibning bolaligi, o'sib ulg'ayish davri juda qisqa yoritiladi va bundan uning ichki olamini, ruhiyatini bilib olish qiyin bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, Muqimiy ijodi XX asrda keng miqiyosda o'rganilgan, u haqda kitoblar, to'plamlar, shoirning devonlari va bayozlar nashr qilingan bo'lsa-da, mustaqillikka qadar bir taraflama, faqat sobiq sovet hokimiyati

manfaati ko'zlangan holda o'rganildi. Uning diniy, tasavvufiy mazmundagi asarlari o'rganilmadi. Tadqiqot doirasiga tortilganlari ham mazmuni buzilgan holda xalqqa taqdim etildi.

References:

1. Qayumov A., "G'oziy" , T. 1959-yil,24-bet
2. arboblar.uz. Tarjimaiy hol
3. Saydullayeva Muazzamxon. Bitiruv malakaviy ish. " Yozuvchi hayoti va ijodini o'rganishda savol va topshiriqlarning o'rni" T. 2018
4. Til va adabiyot ta'limi jurnali, 2015-yil,9-son
5. Sulaymonov, J.Karimov N.Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.

